

HARLEY PACHECO DE SOUSA

Bitcoin Cash: Um Tapa na Cara da Censura Global
Usando a bitcoin cash como resistência a censura

WWW.MENTELIBERTA.COM.BR

2024

Resumo

O texto aborda a crescente repressão à liberdade de expressão no Brasil e no mundo, destacando a prisão de Pavel Durov e as ações autoritárias do ministro Alexandre de Moraes, comparadas à atuação de regimes repressivos como a Gestapo, a Stasi e o DOI-CODI. Ele critica o bloqueio da plataforma X no Brasil e a imposição de multas para o uso de VPNs, ressaltando a incoerência dessas medidas e a seletividade no cumprimento das leis. O texto também explora como a natureza descentralizada da internet e o uso de tecnologias como o Bitcoin Cash desafiam a censura, oferecendo uma forma segura, imutável e anônima de comunicação.

Palavras

chaves:

liberdade de expressão, censura, repressão, Pavel Durov, Alexandre de Moraes, Gestapo, Stasi, DOI-CODI, bloqueio, VPN, internet descentralizada, Bitcoin Cash, blockchain, anonimato, comunicação segura, tecnologia, direitos fundamentais, autoritarismo, democracia, descentralização.

Summary

The text addresses the increasing repression of freedom of expression in Brazil and globally, highlighting Pavel Durov's arrest and the authoritarian actions of Minister Alexandre de Moraes, comparing them to repressive regimes such as the Gestapo, the Stasi, and DOI-CODI. It criticizes the blocking of the X platform in Brazil and the imposition of fines for using VPNs, pointing out the inconsistencies of these measures and the selectivity in enforcing laws. The text also explores how the decentralized nature of the internet and technologies like Bitcoin Cash challenge censorship, providing a secure, immutable, and anonymous form of communication.

Keywords: freedom of expression, censorship, repression, Pavel Durov, Alexandre de Moraes, Gestapo, Stasi, DOI-CODI, blocking, VPN, decentralized internet, Bitcoin Cash, blockchain, anonymity, secure communication, technology, fundamental rights, authoritarianism, democracy, decentralization.

O Brasil atravessa um momento extremamente delicado no que diz respeito à liberdade de expressão, e isso não é uma situação exclusiva do nosso país. O mundo, de maneira geral, enfrenta desafios semelhantes, como demonstrado pela prisão de Pavel Durov, fundador do Telegram, que reflete a crescente repressão contra vozes dissidentes.

No Brasil, o ministro Alexandre de Moraes tem ultrapassado os limites aceitáveis em uma democracia, utilizando o Supremo Tribunal Federal (STF) de maneira autoritária, comparável ao uso de uma "Gestapo" na Alemanha nazista, onde a Polícia Federal se assemelha à "Schutzstaffel" (SS), e o STF opera como uma "Stasi" — a polícia secreta da antiga Alemanha Oriental. Recentemente, Alexandre de Moraes ordenou o bloqueio da plataforma X (antigo Twitter) em todo o Brasil e impôs uma multa de R\$ 50 mil por dia para quem utilizar VPNs para acessar a plataforma. Essa medida é um absurdo, pois, ironicamente, o governo precisaria de VPNs para identificar quem está usando VPNs, criando um paradoxo sem sentido. Além disso, é praticamente impossível tecnicamente comprovar o uso de VPN sem a apreensão de dispositivos, permitindo que qualquer pessoa simplesmente negue o uso, dificultando ainda mais a fiscalização.

O problema, entretanto, não se limita ao bloqueio. A justificativa de Alexandre de Moraes de que empresas sem representação no Brasil não podem operar aqui faz sentido à primeira vista. Contudo, essa regra é aplicada seletivamente. Apenas o Twitter foi alvo dessas ações, enquanto milhares de outras empresas de tecnologia operam no Brasil sem representação e sem serem perseguidas. Aplicativos disponíveis na Play Store, Apple Store e em sites na internet são exemplos de como essa norma é ignorada para muitos, mas aplicada rigorosamente para poucos, dependendo do interesse do ministro.

A natureza descentralizada da internet torna qualquer tentativa de bloqueio uma medida ineficaz e meramente simbólica. Países como Irã, China, Coreia do Norte, Cuba e Rússia tentam controlar rigidamente a internet, mas ainda assim não conseguem impor limitações efetivas a longo prazo.

O maior problema é a forma como Alexandre de Moraes tem usado de artifícios como bloquear perfis sem o devido processo legal, utilizando-se de comunicações por WhatsApp e e-mails confidenciais. Diversas revelações do jornalista Glenn Greenwald mostram os abusos e possíveis crimes cometidos por Alexandre de Moraes ao se utilizar do STF para avançar suas agendas pessoais. Ninguém deve ser silenciado ou ter sua voz apagada sem um processo de defesa. E, no caso de Elon

Musk, que nem sequer possui foro privilegiado, é ainda mais absurdo que o STF tente impor sanções sem o devido processo.

Essas ações demonstram claramente que Alexandre de Moraes está usando o STF como uma ferramenta para consolidar seu próprio poder, transformando o tribunal em algo semelhante a um "Gestapo" e a Polícia Federal em sua própria "Schutzstaffel" particular, de forma similar ao que foi o DOI-CODI durante o regime militar no Brasil. Sou veementemente contra qualquer forma de censura e acredito que o STF já perdeu essa guerra, pois os métodos tradicionais de controle não conseguem silenciar a voz das pessoas. Por exemplo, eu mesmo utilizo a rede blockchain do Bitcoin Cash para me manifestar e deixar mensagens para as gerações futuras.

A blockchain é uma solução poderosa contra a censura de qualquer regime, operando a um custo quase zero e de forma imutável, inapagável e absolutamente segura. Usando Bitcoin Cash de origens irrastráveis, é possível manter o anonimato total. Conforme afirmado por Mircea Popescu, o Bitcoin Cash é a coisa mais conservadora que existe, pois é totalmente imune aos anseios ditatoriais de qualquer autoridade global e serve como uma barreira contra tentativas de repressão.

Isso não significa que as pessoas possam escrever o que quiserem sem consequências, mas que a censura não é a resposta. Para identificar infratores, é necessário que exista transparência e liberdade, pois como se identificariam aqueles que cometem crimes se toda a informação fosse censurada? Este texto é um alerta sobre o perigo que a liberdade de expressão enfrenta e como é crucial resistir a esses avanços autoritários para proteger os direitos fundamentais e preservar a cultura ocidental, que está se perdendo sob o ímpeto ditatorial de certos indivíduos.

Este artigo é um alerta sobre como a liberdade de expressão está sendo ameaçada e como a resistência contra essas práticas é essencial para preservar nossos valores e direitos fundamentais.

Esta é uma guerra que a justiça ou as autoridades já perderam, pois, por mais repressora que seja, é impossível lutar contra a rede blockchain e contra a descentralização da internet. Essas guerras apenas dividem a população com base em interesses, seja por parte de Elon Musk, seja por parte de Alexandre de Moraes, que está defendendo interesses que não são da sociedade. Considerando que metade da população brasileira é contra ele, isso por si só deveria ser um ponto central, já que ele não pode dirigir a vida de uma parcela da sociedade que não o legitima.

A escalada que ele está promovendo acabará levando-o à prisão cedo ou tarde. A única maneira de evitar isso é ele desescalar, parar de perseguir e deixar as coisas se ajustarem naturalmente. Um exemplo prático disso é o próprio Gilmar Mendes, que, apesar de decisões polêmicas, sabe quando recuar. Embora o STF não seja um órgão

político, ele acaba se politizando ao tratar de debates públicos, e não é razoável querer lutar contra uma parcela da população

Um juiz deve aplicar a lei, mas não deve fazê-lo de forma dissimulada. Sérgio Moro não foi preso por se agarrar a uma vaga no Senado porque sabia que seria preso por ter perseguido Lula sem provas tangíveis, como exige o direito positivista.

Alexandre de Moraes se tornou uma das pessoas mais odiadas do Brasil e é muito improvável que seja eleito para qualquer cargo quando for expurgado do STF, especialmente se continuar polemizando ao extremo. Sou cristão e venero Jesus Cristo como o Deus Altíssimo, mas isso não me impede de reconhecer um ditado islâmico que diz: "Quando há um oponente mais forte que você, desvie."

Alexandre de Moraes não é maior que metade dos brasileiros, nem é maior que Elon Musk, que é uma figura influente no governo mundial com foguetes e satélites. Moraes ordenou o bloqueio das contas bancárias da Starlink, que tem pouco a ver com o X e pertence em grande parte a outros donos, que são as pessoas mais influentes e ricas do mundo. Isso o coloca em uma posição tão desvantajosa que não me surpreenderia se ele inaugurar o sistema de apostas de morte no Brasil.

De qualquer modo o que importa neste artigo é o estímulo ao uso da rede bitcoin cash contra a censura e o fato de evidenciar que a guerra contra o diálogo digital é uma guerra perdida por qualquer entidade, pois é virtualmente impossível acabar com os meios digitais de comunicação sem acabar com a própria internet o que é impossível.

È extremamente improvável que uma rede block chain como a bitcoin cash seja algum dia limitada, derrubada ou censura, pois seu ajuste de hash rate é automático e isso inviabiliza qualquer queda, uma vez que basta um minerador com um computador de mesa ainda que seja um 486 ou um k6 2 500 mhz, e , ainda que seja derrubada outras surgirão.

Deixe um gorjeta em PIX caso o conteúdo tenha te ajudado.

m_953@menteliberta.com.br

Deixe uma gorjeta em Satoshis caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Lightning

aimlessmash68@walletofsatoshi.com

Deixe uma gorjeta em Bitcoins caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Bitcoins

1HNA9DnH5WDNMfJuwXRxbX8TcREHvBTVQp

Deixe uma gorjeta em BitcoinCash caso o conteúdo tenha te ajudado.:

Endereço Carteira Bcash

qzecyc8a5f8h4ynlgnxmta4t0qq75svnsqp7ztrjqu

Se quiser falar comigo mande E-mail:m_953@menteliberta.com.br eu demoro mas respondo todos. individualmente 1 a 1

M953 É ENTUSIASTA BTC desde 2012 E DE BCH 2022

PAGUE SEUS IMPOSTOS COM PAPEL SEM VALOR CHAMADO DE MOEDA

WWW.BITCOINCASHBRASIL.COM.BR